

MARKAZIY OSIYODA EKOLOGIK MUAMMOLARGA PREVENTIV YECHIMLAR

Bekdurdiyeva Gulmira Axmatjonovna

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17411512>

Annotatsiya. Markaziy Osiyoda ekologik muammolarning kuchayishi nafaqat mintaqa aholisining salomatligiga havf soladi balki mintaqa davlatlari o'rtasidagi mojarolarga ham sabab bo'lishi mumkin. Atrof-muhitni asrash bugungi kunda ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va boshqa sohlarda ham barqaroro rivojlanish garovidir. Shundan kelib chiqqan holda mazkur hududdagi respubliklar o'zaro hamkorlik orqaligina preventiv yechimlar topishi mumkin. Bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar butun jahon uchun ham manfaatli ekanini joriy yilda bo'lib o'tgan iqlim forumi ham isbotlaydi.

Kalit so'zlar: “yashil” energetika, xalqaro ekologik siyosiy munosabatlar, tabiiy ekotizimlar, suv zaxiralari, cho'llanish, “yashil energetika”.

Abstract. The intensification of environmental problems in Central Asia not only poses a threat to the health of the region's population, but can also lead to conflicts between the countries of the region. Environmental protection is today a guarantee of sustainable development in social, political, economic and other spheres. Based on this, the republics of this region can find preventive solutions only through mutual cooperation. The climate forum held this year proves that the measures taken in this direction are beneficial for the whole world.

Keywords: “green” energy, international ecological political relations, natural ecosystems, water resources, desertification, “green energy”.

Аннотация. Обострение экологических проблем в Центральной Азии не только представляет угрозу здоровью населения региона, но и может привести к конфликтам между странами региона. Охрана окружающей среды сегодня является залогом устойчивого развития в социальной, политической, экономической и других сферах. Исходя из этого, республики региона могут найти превентивные решения только путем взаимного сотрудничества. Климатический форум, прошедший в этом году, доказывает, что меры, принимаемые в этом направлении, приносят пользу всему миру.

Ключевые слова: «зелёная» энергетика, международные эколого-политические отношения, природные экосистемы, водные ресурсы, опустынивание, «зелёная энергетика»

Kirish. Markaziy Osiyo Osiyo-Tinch okeani mintaqasining ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik muammolari juda keskinlashgan submintaqalaridan biridir. Ayni paytda bu hududda rivojlanish uchun yetarli tabiiy resurslar va inson salohiyati mavjud.

Mintaqada neft va gaz, ko'mir, temir va mis rudalari, fosforitlar, uran, rangli metallar va qurilish materiallarining katta zaxiralari mavjud. Shunday qilib Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekiston strategik muhim energiya resurslari: neft va tabiiy gazning katta zaxiralari ega. Turkmaniston eng yirik gaz yetkazib beruvchilar orasida dunyoda uchinchi, O'zbekiston esa oltin qazib olish bo'yicha sakkizinchi o'rinda turadi. Chuchuk suv zaxiralari gidroenergetika resurslari bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinlardan birini egallagan Qirg'iziston va Tojikiston tog'

ekotizimlari muzliklarida to'plangan bo'lib, ularning salohiyatidan umumiy hajmning atigi 10 foizi foydalaniladi.

Markaziy Osiyo noyob biologik xilma-xillikka ega. Bu yerda 7000 dan ortiq yuqori o'simliklar, 900 turdagi umurtqalilar va 200 mingdan ortiq umurtqasiz hayvonlar to'plangan. Mintaqada Osiyo va O'rta yer dengizi o'simliklari jamoalarining o'zaro kirib borish zonasi mavjud bo'lib, bu endemizmning yuqori darajasini (20%) keltirib chiqaradi. Tog'lar O'rta Osiyo hududining qariyb 20% ni tashkil qiladi va o'simlik va hayvonot dunyosi turlarining xilma-xilligi uchun o'ziga xos ombor bo'lib xizmat qiladi[1].

Issiqlik va yorug'likning ko'pligi, unumdor tuproqlari bu yerda dehqonchilikni rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratadi. Markaziy Osiyo davlatlari sug'orma dehqonchilikning qadimiy markazlari hisoblanadi. Sug'oriladigan yerlarning katta maydonlari Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon daryolarining o'rta oqimi va quyi oqimida hamda tog' oldi tekisliklarida to'plangan. Markaziy Osiyoda qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarning umumiy maydoni 300 million gektarni tashkil etadi, shundan 40 million gektardan ortig'i ekin maydonlari, shu jumladan, 10 million gektarga yaqini sug'oriladigan yerlardir. Pichanzorlar va yaylovlar maydoni 220 million gektarni tashkil qiladi. Qishloq xo'jaligi ekinlari tarkibida don ekinlari – Qozog'iston va Qirg'izistonda, boshqa respublikalarda texnik ekinlar, asosan, paxta yetishtiriladi. Paxta yetishtirish va eksport qilish bo'yicha mintaqa AQShdan keyin ikkinchi o'rinda turadi[2].

Bugungi kunda Markaziy Osiyo bir qancha ekologik muammolardan aziyat chekmoqda. Ulardan biri butun dunyo uchun dolzarb muammo bo'lgan ekologik muammolardan biri atmosferaning ifloslanishi bo'lsa yana biri iqlim isishi muammosidir.

Iqlim o'zgarishining ta'siri: Iqlim o'zgarishi sababli mintaqadagi muzliklarning erishi suv mavjudligiga ta'sir qiladi va suv resurslari bo'yicha potensial mojarolarga olib keladi. Markaziy Osiyo mintaqasini suv bilan ta'minlaydigan qor va muz maydonlari shiddat bilan qisqarmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra so'nggi 50 yilda muzliklarning uchdan bir qismi qurib bitgan. BMT ma'lumotlariga ko'ra, bugun dunyoning 40 ta nuqtasida suvga oid tortishuvlar harbiy nizolarga aylanib ketishi mumkin. Bu mintaqalardan bir Markaziy Osiyodir[3].

Markaziy Osiyo mintaqasi tog'-cho'l va dasht landshaftlari bilan ajralib turadi. Qulay geografik va geosiyosiy mavqei tufayli bu mintaqa jahon miqyosida strategik ahamiyatga ega. O'tmish va hozirgi davrning eng muhim transkontinental magistrallari Yevrosiyaning markaziy qismidan o'tadi. Biroq, ming yillar davomida suv resurslari uchun kurash qurg'oqchil Markaziy Osiyo mintaqasining asosiy muammolaridan biri bo'lib, u ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish uchun etarli miqdorda suv resurslariga ega emas.

Bugungi kunda xalqaro ekologik siyosiy munosabatlardagi birinchi yo'nalishda subyektlari passivligi, avvalo ularni ongli, erkin faoliyat imkoniyatidan mahrum qilib, barqaror taraqqiyotning yangi sifat bosqichiga ko'tarish strategiyasini shakllantirishga negativ ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchi tomondan, hozirgi davrda insoniyat barkaror taraqqiyoti sur'atlarini ta'minlashda, uning ikkinchi va uchinchi variant yo'nalishlarini rivojlantirish xalqaro ekologik siyosiy munosabatlarda muhim ahamiyatga ega. Chunki xalqaro ekologik siyosat subyektlarining axborot ayriboshlash va konsensus makonini yaratishi, ikki va ko'ptomonlama shartnomalarda o'zaro yordam va tolerantlikni namoyon qiladi .

Markaziy Osiyo tabiiy ekotizimlarning zaifligi kuchayishi bilan ajralib turadi va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi ekologik muammolarni hal qilishga bog'liq. Bunga Orol inqirozi, Amudaryo va Sirdaryo transchegaraviy suv oqimlarining ifloslanishi, tog'lar ekotizimlarining

tobora tanazzulga uchrashi, cho'llanish va bioxilma-xillikning qisqarishi yorqin misol bo'la oladi.

Ekotizimlarning tabiiy imkoniyatlarini hisobga olmagan keng iqtisodiy faoliyat natijasida Markaziy Osiyo hududining yarmidan ko'pi cho'llanish jarayonlariga duchor bo'lmoqda. Markaziy Osiyo mintaqasining farovonligi ko'p jihatdan Pomir va Tyan-Shan tog'li ekotizimlarining holati bilan belgilanadi. Pomir va Tyan-Shan muzliklari so'nggi o'n yilliklarda o'z zahiralarning katta qismini yo'qotdi va bu jarayon iqlim o'zgarishi tufayli jadal rivojlanmoqda.

Mintaqadagi mavjud muammolarni hal qilish maqsadida Markaziy Osiyo davlatlari doimiy ravishda uchrashuvlar tashkil qilib bir qator hujjatlarni imzolab kelmoqdalar.

Shuningdek 2006-yil sentabr oyida Ostonada Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining norasmiy sammiti bo'lib o'tdi, unda suv resurslaridan mintaqaviy foydalanish muammolari yana muhokama qilindi. Biroq, amaliy qarorlar qabul qilinmadi, tomonlar suvdan foydalanish va iste'mol qilish muammolarini davlatlararo darajada kelishilgan holda hal qilish zarurligini yana bir bor e'lon qildi.

Atrof-muhitni himoya qilishning qator samarali yo'llari ishlab chiqilgan. Ulardan birinchisi – atrof-muhitni ifloslaydigan korxonalarda bunga yo'l bermaslik choralarini ko'rishdir. Buning uchun turli chiqindilarni tozalovchi tizimlarni barpo etish, iflos yoqilg'nlarni ishlatishdan voz kechish, axlatlarni qayta ishlash korxonalarini barpo etish, ishdan chiqqan yerlarni rekultivatsiya qilish kabi yo'llardan foydalanish lozim. Ikkinchi yo'l – ishlab chiqarishda tabiat muhofazasini har taraflama uddalay oladigan yangi texnologik imkoniyatlardan keng foydalanish, chiqindisiz ishlaydigan ishlab chiqarish tizimlarini joriy qilishdir. Uchinchi yo'l – aholi zich yashaydigan hududlarni "iflos" ishlab chiqarish tarmoqlaridan xoli qilish. Atrof-muhitni eng ko'p ifloslaydigan sanoat tarmoqlari qatoriga issiqlik elektr energetikasi, metallurgiya, kimyo va neft-kimyo, selluloza qog'oz, sement kabi sanoat tarmoqlari kiradi. So'nggi davrlarda dunyoning ko'pchilik yetakchi industrial mamlakatlarida bunday "iflos" ishlab chiqarish tarmoqlarini iqtisodiy jihatdan kam o'zlashtirilgan kimsasiz hududlarda joylashtirishga ahamiyat berilmoqda.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Jahon Bankining ma'lumotlariga ko'ra hozirgi kunda Yer shari aholisining 40% Joylashgan 80 ta mamlakatda ichimlik suvining tanqisligi sezilmoqda. Ayniqsa 1 mlrd. aholini qamrab olgan rivojlanayotgan mamlakatlarda kishilar toza ichimlik suvi yetishmasligidan jiddiy qiynalmoqdalar. Bunday tashvishli signallar jahon jamoatchiligini hushyorlikka undaydi, kishilar tasavvurida «bitmas-tuganmas» bo'lib ko'ringan chuchuk suv zaxiralarining hisob-kitobi borligidan, unga oqibatini o'ylamasdan munosabatda bo'lish, ularni isrof qilish va ifloslash global masshtabda suv tankisligini keltirib chiqarishi mumkinligidan ogoh qiladi[4].

Ma'lumotlarga qaraganda, dunyodagi chuchuk suvning 70 foizdan ko'proq qismi qishloq xo'jaligida, deyarli 20 foizi sanoat ishlab chiqarishida, 10 foiz atofidagi miqdori maishiy xizmat ko'rsatishda foydalaniladi. Ma'lumki, Markaziy Osiyo mamlakatlarining asosiy daromadi hali-hanuz qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan bog'liq. Bu sektor esa eng ko'p suv sarfini talab qilishi sir emas. Qishloq xo'jaligi maqsadlarida suvga bo'lgan talabning ortib borishi turli hududlar va sektorlar o'rtasida suv taqsimoti bo'yicha nizolarga olib keldi. Ayniqsa, mamlakatlar o'rtasidagi chegara hududlar yoxud anklav va eksklavlarda yuzaga keluvchi aholi o'rtasidagi ko'plab nizolarning eng asosiy sababi ham suv ustidan bo'lgan raqobat sanaladi.

Shu nuqtai nazardan, ekologik xavfsizlikni ta'minlashda qonunchilikni tartibga solish katta ahamiyatga ega. Atrof-muhit muammolarini, hatto oddiy darajada tushunish, turli sohalardagi tadqiqotlar natijalari bilan shakllanadigan huquqdan tashqari boshqa fanlar tomonidan qo'llaniladigan tushunchalar va usullarni biroz baholashni talab qiladi. Huquqiy hujjatlar, xususan, standartlarni o'rnatish va ijro etish va javobgarlikka tortish bo'yicha amaliy ishlar biologlar, kimyogarlar, iqtisodchilar, muhandislar, genetiklar va fiziklar tomonidan qo'llab-quvvatlanishi va qonuniylashtirilishi kerak.

So'nggi o'n yilliklarda atrof-muhitni muhofaza qilish hukumatlar uchun muhim masala va ommaviy munozaralarning bir qismiga aylandi. Aksariyat yurisdiksiyalarda atrof-muhitni muhofaza qilishga bag'ishlangan hukumat idoralari va mustaqil idoralar, shuningdek, atrof-muhit muammolari obro'sini oshirishga intilgan jamoat manfaatlari guruhlar mavjud. Atrof-muhitni muhofaza qilish zarurati deyarli munozarali bo'lsa-da, atrof-muhitni muhofaza qilish sabablari kamdan-kam ta'riflanadi. Atrof-muhitni muhofaza qilishning ma'nosi va unga erishishning eng yaxshi yo'llari haqiqiy ziddiyat potentsialini saqlab qoladi[5].

Qozog'istondagi jazirama to'liqlar, qurg'oqchilik, o'rmon va o'tloq yong'inlari so'nggi yillarda, ayniqsa, ko'plab mamlakatlar uchun don yetkazib beruvchi mamlakatning shimoliy hududlarida katta iqtisodiy yo'qotishlar keltirdi. Qozog'istonda atrof-muhit va iqlim bo'yicha ulkan rejalar mavjud bo'lib, modernizatsiya, yashil iqtisodiyotni joriy etish va chiqindilar savdosi tizimini rivojlantirishga katta byudjet mablag'lari ajratilgan. Iqtisodiy harakatlantiruvchi kuchlardan biri neft-gaz sektori bo'lib, u asosan Kaspiy dengizi yaqinida ishlaydi, bu yerda dengiz sathining o'zgarishi, noqulay ob-havo va iqlim ishlab chiqarish va ekologik xavfsizlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Qirg'izistonning katta qismi tog'li bo'lib, mintaqaviy iqlim prognozlar haroratning oshishi, muzliklar va abadiy muzliklarning erishi va ekotizimlarda sezilarli o'zgarishlarni talab qiladi. Shu fonda mamlakat iqlim o'zgarishiga jiddiy va mas'uliyat bilan yondashib, tog' ekotizimlarini tadqiq qilish va saqlash bo'yicha yetakchi sifatida iqlim o'zgarishiga moslashish choralarini ko'rmoqda. Yaqin o'tmishda mamlakat inqiloblar va tartibsizliklar bilan larzaga keldi, bu tabiiy resurslar va energiyaning mavjudligi va ulardan foydalanish bilan bog'liq muammolar bilan ham bog'liq edi[6].

Yevropa Ittifoqining Erasmus+ dasturi orqali har yili yuzlab yoshlarimiz Yevropa universitetlarida ta'lim olish va malaka oshirish imkoniga ega bo'lmoqda. Sammit natijalari ushbu dasturlarni yanada kengaytirish, innovatsiya va ilm-fan sohasida qo'shma loyihalarni amalga oshirishga yo'l ochadi. Nihoyat, “yashil energetika”, atrof-muhitni muhofaza qilish, suv resurslarini boshqarish bo'yicha hamkorlik loyihalari orqali fuqarolarimiz toza va barqaror atrof-muhitda yashash imkoniga ega bo'ladilar[7].

Markaziy Osiyodagi ekologik muammolarni hal qilishda O'zbekiston doimiy ravishda tashabbus qilib kelmoqda. 2025-yilni “Atrof-muhitni asrash va „yashil“ iqtisodiyot yili” deb e'lon qilinishi ham bunga yaqqol misoldir. Jumladan 2025-yilning 4-5-aprel kuni O'zbekiston tashabbusi bilan bo'lib o'tgan birinchi Samarqand xalqaro iqlim forumi mintaqa davlatlari uchun muhim mavzularni o'z ichiga olgan sessiyalardagi “Markaziy Osiyo uch tomonlama sayyora inqirozi qarshisida” mavzusidagi panel muhokamasida iqlim o'zgarishining ekotizimlarga ta'sirini yumshatish bo'yicha strategiyalar, yo'qolib ketish xavfi ostida turgan turlar va yashash joylarini saqlash siyosati, havo, suv va tuproq ifloslanishining ekotizimlarga salbiy ta'sirining oldini olish, tabiiy resurslarni barqaror boshqarish, muhofaza etiladigan hududlarni tashkil etish bo'yicha mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash, xalqaro shartnomalar va boshqa masalalari ko'rib chiqildi

Mazkur panelda sakkiz mamlakat yoshlari mumkin bo‘lgan yechimlar va ularning iqlimni boshqarishga qo‘shgan hissasini atrof-muhit vazirlari bilan muhokama qildilar. Muloqotda Barqaror rivojlanish bo‘yicha xalqaro strategiya va “COP-29”da tashkil etilgan Xalqaro maslahat qo‘mitasi, iqlim kun tartibini shakllantirishda yoshlarning faol ishtirokini ta‘minlash masalalari muhokama qilindi.

Sessiyada 2025-yilgi harakatlar rejasiga muvofiq “Barqaror rivojlanishni rag‘batlantirish va bolalar hamda yoshlarni iqlim kun tartibiga jalb qilish bo‘yicha xalqaro strategiya”ni amalga oshirish, jumladan, ekologiya vazirliklarida, shuningdek, global UNFCCC jarayonlarida yoshlarning muntazam ishtirok etishi uchun barqaror platformalarni yaratish, sakkizta ishtirokchi mamlakatda yoshlarning ehtiyojlari va manfaatlarini hisobga olgan holda iqlim bo‘yicha milliy majburiyatlarni shakllantirish va amalga oshirish, iqlim va iqtisodiy siyosatning inklyuzivligini ta‘minlash kabi tashabbuslar ilgari surildi.

“Barqaror shaharlar va iqlim muammolari: kompleks rejalashtirish va boshqaruv”, “Markaziy Osiyoda iqlim o‘zgarishi sharoitida suv resurslarini integratsiyalashgan holda boshqarish” nomli sessiyalarda ham Markaziy Osiyo davlatlari uchun ustuvor va muhim bo‘lgan masalalar soha mas‘ullari va mahalliy mutaxassislar, xalqaro ekspertlar ishtirokida atroflicha muhokama qilindi[8].

Shavkat Mirziyoyev 2025-yilni “Atrof-muhitni asrash va „yashil“ iqtisodiyot yili” deb e‘lon qilishni taklif qildi. Bu haqda prezident Oliy Majlis Qonunchilik palatasining bosh vazir lavozimiga nomzodni ko‘rib chiqish va Vazirlar Mahkamasining yaqin va uzoq istiqbolga mo‘ljallangan harakatlar dasturi muhokamasiga bag‘ishlangan majlisda [ma‘lum qildi](#). Prezident o‘z nutqida nafaqat O‘zbekiston, balki dunyodagi ko‘plab mamlakatlar iqlim o‘zgarishlarining salbiy oqibatlarini yaqqol his qilayotganini qayd etdi.

Havo va suvning ifloslanishi, tuproq eroziyasi, cho‘llanish, qazilma yoqilg‘ilarni behisob ishlatish global isishga, tabiiy ofatlarning ko‘payishiga olib kelmoqda, atrof-muhit va aholi sog‘lig‘iga zarar yetkazmoqda.

Bunga javoban mamlakatda uch yil avval “Yashil makon” umummilliy loyihasi boshlandi. Qo‘shni mamlakatlar bilan birgalikda Mintaqaviy iqlim strategiyasini amalga oshirishga kirishildi. Toshkentda Markaziy Osiyo atrof-muhit va iqlim o‘zgarishlarini o‘rganish universiteti tashkil etildi.

Shuningdek, O‘zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan bu borada qabul qilingan ikkita muhim rezolyutsiyaning tashabbuskori bo‘ldi. Ayni vaqtda “yashil” energetika iqtisodiyotimiz drayverlaridan biriga aylanayotgani ta‘kidlandi.

Hukumat yil nomida belgilangan eng muhim vazifalar bo‘yicha davlat dasturini ishlab chiqishi belgilandi. Ushbu dasturda “yashil” texnologiyalarni joriy etish, suvni tejash, ko‘kalamzor hududlarni keskin ko‘paytirish, Orol fojiasining oqibatlarini yumshatish, chiqindilar muammosini hal qilish, eng muhimi, aholi salomatligini mustahkamlash kabi masalalar ustuvor ahamiyat kasb etishi zarurligi ta‘kidlandi[9].

Xulosa.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, iqlim o‘zgarishiga yashil yechim zararli chiqindilarni kamaytirish, iqlimni himoya qilish va odamlarga bog‘liq bo‘lgan sayyora ekologiyasini saqlab qolish uchun asosan davlatni chetlab o‘tib, birgalikda ishlayotgan global boshqaruv institutlari va hamjamiyatlarini o‘z ichiga olishi mumkin. Shunday qilib, yashil nazariya nafaqat bizning dunyomizning muqobil tavsifini, balki uni tushunish uchun boshqa mantiqni ham taklif qila oladi va uni o‘zgartirish uchun qanday harakat qilishimiz mumkinligini ham ko‘rsatadi. Shuningdek, u

umumiy insoniy manfaatlarimizga nisbatan kengroq ekologik nuqtai nazardan foydalanish imkonini beradi va iqtisodiy afzalliklarning siyosiy chegaralari o'rniga iqlim o'zgarishining ekologik chegaralari doirasidagi tanlovlarga urg'u beradi. Ba'zi raqobatchi davlatlar uchun iqlim o'zgarishi faqat yashil texnologiyani ixtiro qilgan yirik sanoatga ega davlat tomonidan o'ynaladigan o'yin sifatida ham gumon qilinadi. Bunday holda, o'rtacha daromadi past bo'lgan davlatlar va past daromadli davlatlar global bozorda ochilishga moyil bo'ladilar va yuqori daromadli davlatlar energiya va atrof-muhit masalalari bo'yicha bitimlarni ratifikatsiya qilishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Zarur hollarda ushbu tuzilmalar isloh qilinadi va takomillashtiriladi. “Global miqyosda o'ylang, mahalliy darajada harakat qiling” shiori ostida xalqaro miqyosda siyosiy choralar ko'rish masalaning yechimiga olib borishi mumkin.

Shunday qilib, davlatlar ekologik muammolarni hal etishda xalqaro, mintaqaviy darajalarda harakat qilishi lozim. Sovuq urushdan keyin jahon hamjamiyati ekologiya masalasi qanchalik muhimligini tushunib yetdi va xalqaro darajada deklaratsiyalar, nizomlar, paktlar, rezolyutsiyalar, qarorlar, farmonlar va shu turdagi boshqa hujjatlar shaklida chora-tadbirlar ko'rib kelinmoqda. Markaziy Osiyo davlatlari ham yuqorida sanab o'tilgan hujjatlarni hamkorlik asosida mintaqaviy miqyosda turli loyihalar, harakatlar, fondlar va mintaqaviy konferensiyalar ko'rinishida amal qilib kelmoqda. Ammo shuni ham ta'kidlash joizki, ko'p hollarda mintaqaviy davlatlarining xatti harakatlarida uyg'unlik kuzatilmaydi. Ba'zida esa qabul qilingan hujjatlar qog'ozdagani amal qilish holatlari ham ko'zga tashlanadi. Kundan kunga dolzarbligi oshib borayotgan mazkur masalaga mintaqaviy davlatlari hamkorlikda va uyg'unlikda harakat qilishlari orqali bugungi kunda barcha davlatlarga jiddiy xavf solayotgan muammolarga yechim topish mumkin bo'ladi. Shu bilan birgalikda mintaqaviy davlatlarining ekologiya masalasiga davlat siyosati darajasida yondashyotganlari mazkur davlatlardagi atrof-muhit masalalari bilan shug'ullanuvchi vazirliklar, markazlar, siyosiy partiyalarning faoliyatida namoyon bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Субрегиональная стратегия устойчивого развития Центральной Азии // <file:///C:/Users/a.jobborov/Downloads/Telegram%20Desktop/%D0%A1%D0%A1%D0%A3%D0%A0.pdf>
2. Субрегиональная стратегия устойчивого развития Центральной Азии // <file:///C:/Users/a.jobborov/Downloads/Telegram%20Desktop/%D0%A1%D0%A1%D0%A3%D0%A0.pdf>
3. Ergasheva M.O'. “Markaziy Osiyo geosiyosatida suv muammolari” Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, vol. 3, no. 5, 2023, pp. 1037-1047.
4. X.V.Salimov. Ekologiya, O'quv qo'llanma. Navoiy-2015 b- 170
5. OSCE. 2007. “Key challenges to ensure environmental security and sustainable development in the OSCE area: Land degradation, soil contamination and water management”. 15th Economic and Environmental Forum – part II, Prague, 21–23 May 2007. Available at <https://www.osce.org/eea/60007>.
6. Holder, J. and Lee, M. 2007. Environmental Protection, Law and Policy: Text and Materials. Cambridge University Press.
7. Climate Change and Security in Central Asia the republic of Kazakhstan, the Kyrgyz republic, the republic of Tajikistan, Turkmenistan and the republic of Uzbekistan regional assessment

8. A.Rustamov, O‘zA, “Samarqand sammiti – Markaziy Osiyo va Yevropa Ittifoqi munosabatlarida yangi tarixiy bosqich”. 04.04.2025 //https://uza.uz/oz/posts/samarqand-sammiti-markaziy-osiyo-va-yevropa-ittifoqi-munosabatlarida-yangi-tarixiy-bosqich_705407
9. G‘.Hasanov, “Ekologik muammolar mintaq xalqlari uchun birdek daxldor”. 05.04.2025 //https://uza.uz/oz/posts/ekologik-muammolar-mintaqa-xalqlari-uchun-birdek-daxldor_705873
10. O‘zbekistonda 2025-yil “Atrof-muhitni asrash va “yashil iqtisodiyot yili” deb e’lon qilindi”, 20.11.2024 //<https://www.gazeta.uz/oz/2024/11/20/yil/>